

XITOIY TILIDA LEKSIK SINONIMLARNING BA'ZI XUSUSIYATLARI

Abduroxmonov Xumoyun Ilyossiddin o`g`li
Samarqand davlat chet tillar instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xitoy tilida sinonimlarning tovush va tuzilish jixatlari, omofonik sinonimlar, sinonimlarning gapda qo`llanishi va vazifasi haqida batafsil ma`lumotlar berilib, izohlab o`tiladi.

Kalit so`zlar: leksik sinonimlar, komponentli sinonimlar, Semantik munosabatlar, sinonimlarining shakli xususiyati.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7630374>

Xitoy tili leksik sinonimlariga har xil va bir xil tovush birligiga ega, semantik jihatdan o`xshash va yaqin so`zlar kiradi. Misol tariqasida quyidagi sinonimik juftliklarni keltirish mumkin: 十足 shizu – to`liq, absolyut va 实足 shizu – to`liq, 苦功 kugong – qiyin, og`ir ish va 苦工 kugong – katta mehnat, 界线 jiexian – chegara va 界限 jiexian – chegara, 震动 zhendong – chayqalish va 振动 zhendong – tebranish.

Shunday qilib, xitoy tili yozma iyeroglif formasida shunday sinonimlar uchraydiki, ularning tovush va tuzilish jixatlari mosdir.

Ba`zi bir xitoy tili o`quv qo`llanmalari yevropa lingvistik odatlariga binoan har xil tovushli so`zlarni sinonimlarga kiritishadi. Bunday yo`nalishda ular tilning yozma formasidagi bitta sinonimik qatorga kiruvchi to`liq omofonik so`zlarni hisobga olishmaydi.

Omofonik xitoy tili sinonim so`zlaridan tashqari, joylashish tartibi bilan farq qiladigan va bir xil komponentlardan tashkil topgan leksik sinonimik birliklar ham e`tiborga loyiq. Komponentlarning joylashish tartibi bu yerda sinonimik munosabatlarni anglatuvchi vosita sifatida xizmat qiladi. Odatda bunday sinonimlar tushunish ma`nosida, emotsional rang – baranglikda, foydalanishda hech qanday farqga ega emas, masalan: 离别 libie - 别离 bieli “ayrilmoq”, 替代 tidai - 代替 daiti “o`rniga” (заменить), 阻拦 zulan - 拦阻 lanzu “ushlab turmoq”, “to`sqinlik qilmoq”, 刚才 gangcai - 才刚 caigang “hozirgina”, “endigina”, 直爽 zhishuang - 爽之 shuangzhi “to`g`ri”, “samimiy”, “ochiq ko`ngil”, 要紧 yaojin - 紧要 jinyao “muhim”, “ma`suliyatli”.

Tilning rivojlanish jarayonida umumiy komponentli sinonimlarning bir qismi foydalanish va ma`no jihatidan farqlanadi. Masalan, 动摇 dongyao va 摇动 yaodong sinonimik juftligi bilan shunday hodisa sodir bo`lgan. Ular konkret predmetning “tebranish”ini anglatadi va ular barcha kontekstlarda bir – birini o`rnida ishlatilishi mumkin bo`lgan. Hozirgi kunda

faqat 摇动 yaodong shu ma'noni saqlab qolgan, 动摇 dongyao so'zi esa "o'zgaruvchan", "doimiy emas" (siyosat, konsepsiya, qarorlar uchun).

Xitoy tili leksik sinonimlari orasida bitta umumiy formal komponentli birliklar ko'p tarqalgan. Ular bir xil tiplashgan ma'noga ega va ko'p xollar bir – birini o'rnida keladi.

Bunday so'zlarda umumiy komponent har xil tartibda joylashishi mumkin. Ba'zi bir sinonimik qatorlarda ular birinchi bo'lib kelishadi: 商量 shangliang – muhokama qilmoq, kelishmoq, maslaxatlashmoq ~ 商榷 shangque - muhokama qilmoq, kelishmoq, maslaxatlashmoq. Boshqa sinonimik qatorda umumiy komponent ikkinchi bo'lib kelishi mumkin: 长处 changchu – qadr – qimmat ~ 好处 haochu – afzallik, plyus, ortiqlik. Bir sinonimik qatorga tegishli so'zlarning umumiy komponentlari har xil tartibda joylashgan bo'lishi mumkin: 看重 kanzhong – qadrlamoq, hurmat qilmoq ~ 重视 zhongshi – qadrlamoq, katta e'tibor qaratmoq, 英勇 yingyong – mard ~ 勇取 yongqu – jasur.

Ko'rinib turibdiki, bunday so'zlar so'z yasashidagi o'zgarishlar bilan munosabatda bo'lmaydi, misol tariqasida quyidagi so'zlarni misol qilib ko'rsatish mumkin: 手指 shouzhǐ - 手指头 shouzhǐtou "barmoq", 数子 shuzǐ - 数目子 shumuzǐ "raqam".

Semantik munosabatlar nuqtai nazaridan, bu aynan xitoy tilida uchraydigan tur hisoblanadi. Bitta umumiy komponentli so'zlarni sinonim bo'lib kelishini aniqlash uchun ularning izohlarini taqqoslab chiqish lozim.

Sinonimlarga tegishli ikkita yoki undan ko'p so'zlarning izohlarini taqqoslab chiqish natijasida, quyidagi uch holat kelib chiqdi:

1. izohlangan ma'nolar umumiy qismga ega;
2. izohlangan ma'nolar to'liq mos keladi;
3. bitta so'z sinonimlarga kiritilgan boshqa so'zlarning ma'nosini izohlab keladi.

Yuqoridagi birinchi xolatda taqqoslanadigan birliklar kvazisinonimlarga tegishlidirlar, ikkinchi va uchinchi xolatdagilari esa aniq sinonimlarga tegishlidirlar. Quyida ularga tegishli misollarni ko'rib chiqamiz:

冷僻 lengpi so'zi 2ta o'zaro bog'langan ma'noga ega: 1. xilvat (joy); 2. kam ishlatiladigan, kamdan – kam foydalaniladigan. Birinchi ma'nosida u 冷落 lengluo – xilvat so'zi bilan sinonimik juftlikni tashkil etadi va bir – birini o'rnida kela oladi, masalan: 这个地方十分冷僻 (冷落) 很少有人来。 Zhege difang shifen lengpi (lengluo) hen shao youren lai. "Bu joy juda xilvat, odamlar kamdan – kam xollarda kelishadi". Lekin 冷僻的词语。 Lengpide ciyu "Kam ishlatiladigan gaplar" jumlasida 冷僻 lengpi so'zining ikkinchi ma'nosi berilgan, uni 冷落 lengluo so'zi bilan almashtirib bo'lmaydi, uni 生僻 shengpi – kam foydalaniladigan so'zi bilan almashtirish mumkin.

Sinonimlarga tegishli so'zlar doimo ham kontekstlarda o'z farqlarini betaraflashtira olmaydi. Masalan: 新鲜 xinxian – "yangi" va 新颖 xinying – "yangi", "original". Ularning

smantik xususiyatida umumiy belgilari mavjud: “avval bo`lmagan”, “yangi”, “yaqinda paydo bo`lgan”. 新鲜 xinxian bunday ma`noda quyidagi kontekstlarda qo`llaniladi:

新鲜蔬菜 xinxian shucai – yangi sabzavotlar

新鲜牛奶 xinxian niunai – yangi sut

新鲜鸡蛋 xinxian jidan – yangi tuhum

Lekin 新颖 xinying so`zi mazkur kontekstda 新鲜 xinxian so`zining o`rnini bosa olmaydi, sababi uning ma`nosi aniq bir predmetning boshqalarga o`xshamasligi, oddiyalaridan farqlanib turishini anglatadi. Shuning uchun u quyidagi kontekstlarda qo`llanilishi mumkin: 这件衣服的式样 很新颖。Zhejian yifude shiyang hen xinying “Bu kiyimning modellari juda yangi”, 这篇文章没有 什么新颖独创之处。Zhejian wenzhang meiyou shenme xinying duchuang zhi chu “Bu maqolada hech qanday original mustaqil qarashlar yo`q”.

Farqlanib turuvchi komponentlarning ma`nosi tahlil qilinsa, ifodalanayotgan harakatdagi asosiy omilni chuqur ko`rsatib bera oladi.

注视 zhushi “ko`z uzmay qarab turish”, “diqqat bilan kuzatish” va 凝视 ningshi “qarab turmoq”, “bor diqqat e`tibori bilan qaramoq” fe`llarining birga qo`shilib kelgan farqlarini ko`rib chiqamiz. Ular ko`rish qobiliyatini anglatuvchi umumiy ma`noga ega.

Xitoy tili leksik sinonimlarini shakliy xususiyatiga ko`ra bir nechta tiplarga bo`lish mumkin. So`zlardagi bo`g`inlarning soni, shuningdek komponentlarning umumiy va farqliligini bor bo`lishi e`tiborga olinadi. Xitoy lingvistlarining belgilashlaricha bir tarafdin umumiy komponentlarning mavjudligi va bo`g`inli xususiyat o`rtasida aniq tobelik mavjud, boshqa tarafdin esa semantik belgilarida.

I. Birinchi tipga bir bo`g`inli so`zlar bilan ifodalangan sinonimlar, masalan: 法 fa – qonun - 律 lu – qonun, qoida, 定 ding – o`rnatmoq - 订 ding – aniqlamoq, 肥 fei – yog`li - 胖 pan – semiz, 关 guan – yopmoq - 闭 bi – yummoq, bekitmoq - 合 he – qattiq yopmoq, 看 kan - 见 jian – ko`rmoq - 望 wang – uzoqqa qaramoq - 瞭 liao – nazar tashlab qo`ymoq - 瞧 qiao – boqmoq, qaramoq - 瞰 kan – qaramoq, kuzatmoq, nazar solmoq.

Tadqiqotlar shuni ko`rsatadiki, bir bo`g`inli so`z sinonimlarining soni xitoy tilida ko`p emas, ularning ko`pchiligi leksikaning asosiga tegishlidir va ko`p xollarda ko`p ma`noli hisoblanishadi.

II. Ikkinchi tur bir bo`g`inli va ikki bo`g`inli so`zlardan tashkil topgan. Ikkinchi turning o`zi ikkita kichik turga bo`linadi:

1. Umumiy komponentlarga ega bo`lmagan sinonimlar: 头 tou – bosh - 脑袋 naodai – bosh, 俊 jun – ajoyib - 好看 haokan – chiroyli, 吹 chui – maqtanmoq - 夸口 kuakou – maqtanmoq.

2. Bitta sinonim boshqa sinonimning komponentlariga mos keladi, bu komponentlar so`zning birinchi yoki ikkinchi qismida joylashgan bo`lishi mumkin: 静 jin – tinch - 寂静 jijin – sokin,

弯 wan – qiyshiq - 弯曲 wanqu – qiyshiq, egilgan, 飞 fei – uchmoq - 飞翔 feixiang – parvoz qilmoq.

Ikkinchi kichkina tur sinonimlari asosan ot soʻz turkumiga oiddirlar: 河 he – daryo ~ 河流 heliu – daryolar, 池 – chi – xovuz ~ 池沼 chizhao – xovuz, 船 chuan – kema ~ 船只 chuanzhi – kemalar, 书 shu – kitob ~ 书架 shujia – kitoblar, adabiyotlar.

Mazkur sinonim suffikslarining xususiyati shundaki, ular bir xil predmetlarni anglatadi, chap kolonkadagi soʻzlar predmetlarning birlik va koʻplikda anglatadi, oʻng kolonkadagi soʻzlar esa faqat koʻplikni anglatadi. Masalan, 马 ma – ot soʻzi kontekstga qarab bitta yoki ir nechta otlarni anglatishi mumkin, lekin 马匹 mapi – otlar soʻzi esa maʼlum sondagi otlarni anglatadi.

III. Uchinchi turga koʻp boʻlgʻinli soʻzlardan tashkil topgan sinonimlar kiradi (ikki va undan ortiq boʻlgʻinlilar). Ularning orasida har xil komponentli (lekin har xil tartibda joylashgan) va qisman mos komponentli sinonimlar ajralib turadi.

Har xil komponentli sinonimlar guruhini koʻrib chiqamiz.

Bu guruhning katta boʻlmagan qismi – oʻxshash maʼnoli soʻzlar, yaʼni absolyut sinonimlardir. Aynan ular oxirgi yillarda normallasuv nuqtai nazaridan lingvistik analizga uchrayapti. Masalan: 诞辰 danchen – tugʻilgan kun ~ 生日 shengri – tugʻilgan kun, 玉米 yumi – makkajoʻxori ~ 包谷 baogu – makkajoʻxori, 星期日 xingqiri – yakshanba ~ 礼拜天 libaitian – yakshanba, 布拉机 bulaji – koʻylak ~ 连衣裙 lianyiqun – koʻylak, 西红柿 sihongshi – pomidor ~ 番茄 fanqie – pomidor.

Bu sinonimlarning xususiyati shundaki, ularni koʻplab kontekstlarda bir – birini oʻrnida ishlatish mumkin, masalan: 日头 ritou – quyosh va 太阳 taiyang – quyosh. 太阳出来了 Taiyang chulaile – Quyosh chiqdi. 日头出来了 Ritou chulaile – Quyosh chiqdi. 日头落山 Ritou luoshanle – Quyosh botdi. 太阳落山 Taiyang luoshanle – Quyosh botdi. Lekin mazkur guruh sinonimlarida sintaksik va semantik uygʻunlashishning toʻliq toʻgʻri kelishi kam uchraydi. Har xil komponentli sinonimlar, koʻpincha toʻliq boʻlmagan, aniq boʻlmagan sinonimlar hisoblanishadi yoki 近义词 “yaqin maʼnoli soʻzlar” boʻlishadi.

Har xil komponentli soʻzlar sinonimlari haqida quyidagi misollar orqali tasavvurga ega boʻlish mumkin:

道路 daolu va 途径 tujing – “yoʻl”. Birinchi sinonimning maʼnosi kengroq, yaʼni “yurish uchun moʻljallangan joy”, “harakat sodir boʻladigan joylar”(masalan, havo, dengiz yoʻllari), “rivojlanish yoʻnalishi”, “biror bir narsaga erishish yoʻli, usuli” degan maʼnolarda keladi, 途径 tujing asosan abstrakt maʼnoga ega, “biror bir narsaga erishish usuli, yoʻli” degan maʼnoda keladi, odatda kitobiy tilda foydalaniladi.

清晰 qingxi va 明白 mingbai sifatlari “aniq”, “tushunarli” degan bir xil maʼnolarga ega. 清晰的思路 qingxide silu – “fikrning aniq yoʻnalishi” jumlasida 清晰 qingxi soʻzi oʻrniga 明

白 mingbai so`zini qo`yib bo`lmaydi, 明白的道理 mingbaide daoli – “tushunarli qonun” jumlasida esa 明白 mingbai so`zining o`rniga 清晰 qingxi so`zini qo`yib bo`lmaydi.

Bu sinonimlar o`rtasidagi farq shundaki, ular aniq bir obyekt bilan uyg`unlashadilar va bu mazkur juftlikning asosiy farqidir.

Har xil komponentli sinonimlar stilistik bo`yoqlar, baxo xarakteristikasi xususiyatiga ega. Masalan, 马上 mashang va 立刻 like “xoziroq”, “shu xaxotiyoy”, “darxol” degan ma`nolarni beradi. Birinchi sinonim ko`pincha og`zaki nutqda ishlatiladi, ikkinchisi esa kitobiy tilda foydalaniladi. Bulardan tashqari, 马上 mashang so`zi og`zaki nutqda qo`shimchaga ega bo`lmagan bir bo`g`inli fe`llar bilan onsongina birikadi: 马上去 mashang qu – shu xaxotiyoy ketdi, 马上看 mashang kan – darxol qaradi, 马上写 mashang xie – darxol yozdi, 马上来 mashang lai – darxol keldi. 马上 mashang so`zining semantik hajmi 立刻 like so`ziga qaraganda katta, shuning uchun ular harakatning ketma – ketligi ifodalangan kontekstlarning bir qismidaina bir – birini o`rnida kelishi mumkin. Masalan: 回来, 他马上到连部要求调到步兵连去。 Huilai ta mashang dao lianbu yaoqiu tidao bubing lianqu. “Qaytib kelgach, u darxol rota boshqarmasiga yo`nalib piyoda askarlar ro`tasiga o`tkazishlarini so`radi”, 地下印刷所里的人听见铃声, 立刻停了机器。 Dixia yinshuasuo li de ren tingjian lingsheng, like tingle jiqi. “Yashirin bosmaxonadagi odamlar, qo`ng`iroq tovushini eshtishgach, mashinalarni darxol to`xtatishdi”.

马上 mashang so`zi gapirayotgan shaxsning fikri bo`yicha, tez orada biror bir hodisaning sodir bo`lishini ham bildiradi, masalan: “大娘, 您还不知道哇, 小王马上要办喜事啦!” daniang, nin hai bu zhidao wa, xiaowang mashang yao banxishi la – “Xolajon, siz xali ham kichkina Wangning yaqinda to`yi bo`lishini bilmayizmi!”, “看你, 马上就做爸爸了, 还这样孩子气。” kan ni, mashang jiu zuo baba le, hai zheyang haizi qi – “Senga qarasa, yaqinda ota bo`lasan, lekin xuddi yosh bolaga o`xshaysan”.

Mazkur kontekstlarda 马上 mashang so`zni o`rniga 立刻 like so`zini ishlatib bo`lmaydi. Biroq ko`pgina xitoy sinonimlari qisman mos keladigan komponentli so`zlar bilan ko`rsatilgan. Xitoy lingvistlari ulaga alohida e`tiyor qaratishadi. Gap shundaki, to`liq yoki qisman mos keladigan so`zlarning hammasi ham sinonimik munosabatlar bilan bog`lanmagan. Masalan komponentlari bir xil, lekin har xil tartibda joylashgan so`zlar sinonim bo`lmashliklari ham mumkin, masalan: 故事 gushi – “hikoya” va 事故 shigu “hodisa”, “avariya”, 实现 shixian – “amalga oshirmoq” va 现实 xianshi “haqiqat”. Oxirgi ikkita so`zda umumiy semantik belgilar mavjud bo`lsa ham, bu so`zlar har xil kategoriyaga tegishlidir va shuning uchun ularni sinonimlar deb hisoblab bo`lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 现代汉语. - 上海教育出版社, 2002 年.
2. Семенов А. Л. Лексикология китайского языка. - М., Муравей, 2000.
3. Семенов А. Л. Лексикология современного китайского языка. - М.: Наука, 1992.
4. 周祖谟。汉语词汇。 - 北京, 1959 年。 5. 高庆赐。同义词和反义词。 - 上海, 1957 年。 6. 王理嘉, 侯学超。怎么样确定同义词。语言学论丛. - 北京, 1963 年。

